

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636228>

UYUSHMAGAN YOSHLAR O‘RTASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA XORIJ TAJRIBALARI

Ozoda Abdusattarovna Abdugaffarova

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Boshqaruv Akademiyasi ilmiy izlanuvchisi

ozodaabdugaffarova@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada uyushmagan yoshlar o‘rtasida olib borilayotgan islohatlar, uyushmagan yoshlarning jamiyat hayotidagi ahamiyati, uyushmagan yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid normativ-huquqiy tahlillar keltirilgan. Shungdek, ayrim davlatlarning bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalari ham bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yoshlar bandligini ta‘minlash, yoshlar balansi, yoshlar daftari, yoshlar portali, pedagog-psixolog.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta‘kidlaganlaridek “Eng muhim vazifa, avvalo, yoshlar bandligini ta‘minlash, munosib daromad olishi uchun ularga sharoit yaratib berish. Bu boradagi eng katta imkoniyat va zahiramiz bu - tadbirkorlik, ayniqsa, kichik va o‘rta biznesdir”[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA(ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 19-yanvardagi 92-son qarori[2] qabul qilingan. Unga ko‘ra, yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ta‘lim muassasalarida ma‘naviy-ma‘rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida:

birinchidan: har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etildi.

ikkinchidan: mahalladagi yoshlar yetakchisining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

“Yoshlar balansi”ni shakllantirish, yoshlar to‘g‘risidagi zarur ma‘lumotlarni “Yoshlar daftari” va “Yoshlar portali” elektron platformalariga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish; mahallalarda yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o‘yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, Besh muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy-ma‘rifiy tadbirlarni amalga oshirish; yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste‘dodi va tashabbuslarini rag‘batlantirish hamda hayotda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish; yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash[3];

Yoshlar o‘rtasida nazoratsizlikni oldini olish va huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish borasidagi xorijiy davlatlar to‘plagan tajribani o‘rganish asosida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishning ta‘sirchan tizimini yaratish, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, uyushmagan yoshlar bilan olib boriladigan profilaktik ishlarni muvofiqlashtirish, ularni uyushtirishning zamonaviy tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish muammolarining ilmiy yechimlarini

topish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai-nazardan rivojlangan davlatlar amaliyotini o‘rganish hamda uning natijalarini milliy tizimga tatbiq etish tadqiqot ishidan ko‘zlangan birlamchi vazifa hisoblanadi.

NATIJARAR(РЕЗУЛЬТАТЫ/RESULTS).

O‘rganishlar natijasida Amerika Qo‘shma Shtatlarida jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi amaliyotida ijobiy natijalarga erishgan davlatlardan biri hisoblanadi. Tahlillar ushbu davlatda voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklari profilaktikasini ta‘minlash bo‘yicha o‘ziga xos normativ baza shakllanganligini ko‘rsatadi. Masalan, 2002-yilda qabul qilingan “Voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklari profilaktikasi va sudlovi to‘g‘risida”gi[4] qonun muhim ahamiyat kasb etadi[5]. Xususan, voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklari to‘g‘risidagi federal kodeks[6] voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarni sud tartibida hal etish mexanizmlarini belgilab beradi.

XX asrning 90-yillarida mamlakatdagi barcha innovatsion resurslar jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, quyidagi choratadbirlarni o‘z ichiga olgan: 1) huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishni ta‘minlash maqsadida jamoatchilikning qo‘llab-quvvatlashiga erishish uchun politsiyani mahalliy aholiga yaqinlashtirishga qaratilgan ijtimoiy yo‘naltirilgan ishlarni kuchaytirish; 2) o‘ta og‘ir turdagi jinoyatlar uchun jazo tizimini keskin kuchaytirish; 3) ommaviy axborot vositalarida murossasizlik doktrinasi bo‘yicha “Huquqbuzarlik to‘xtatilishi kerak, sodir etilgan jinoyat jazolanadi” tamoyili yuzasidan jamoatchilik fikrini shakllantirish. Ko‘rilgan choralar jinoyatchilikning umumiy ko‘rsatkichi ancha kamayishiga sabab bo‘lgan[7].

AQShning Florida shtati huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ishlab chiqilgan hamda davlat va xususiy sektorda joriy etilgan huquqiy ta‘lim dasturi ham e‘tiborga loyiq. 7-8-sinf o‘quvchilariga mo‘ljallangan ushbu dastur shaxsning jamiyatdagi qadriyatlar tizimida tutgan o‘rni, fuqaroning majburiyatlari va jinoyat huquqi asoslari, huquq-tartibotni buzuvchilarni kutayotgan jazoga doir bilimlarni shakllantirishga qaratilgan. O‘rganilgan dasturlarning barchasi yoshlar o‘rtasida

huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlashga maxsus yo'naltirilganligini ko'rish mumkin[8].

Bu kabi dastur va loyihalarning amaliyotga tatbiq etilishi o'z xususiyatiga ko'ra barcha mamlakatlar amaliyotida ijobiy natija berishi shubhasiz. Shu bois Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan "Xavfsiz poytaxt", "xavfsiz shahar", "xavfsiz turizm" apparat-dasturiy kompleksi ishga tushirildi. Shu o'rinda huquqshunos olim - M.Z.Ziyodullaev ta'kidlaganidek, hududning jo'g'rofiy joyla-shuvi, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik xususiyatlari, kriminogen va tezkor vaziyatidan kelib chiqqan holda differentsial yondashuvni ta'minlaydigan namunaviy modellarni ishlab chiqish hamda tatbiq etish maqsadga muvofiqdir[9].

Shu nuqtai-nazardan O'zbekiston Respublikasida ham uzoq muddatga (2025-2030 yillarga) mo'ljallangan "Yoshlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimini rivojlantirish kontsepsiyasi"ni hamda uni hayotga tatbiq etish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish va qabul qilish lozim, deb hisoblaymiz.

Germaniyada yoshlar orasida huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali ta'minlashning muhim usullaridan biri sifatida ularni ijtimoiy himoyalashga alohida e'tibor qaratilib, mazkur tizimning huquqiy mexanizmlari yaxshi yo'lga qo'yilganligini kuzatish mumkin. Jumladan, buni «Bolalar va yoshlarga yordam to'g'risida ("Kinder - und Jugendhilfegesetz - KJHG, 11 §")gi qonunda uning asosiy maqsadi "Bolaga quduqqa tushib ketishidan avval yordam ber!" shiori ekanligidan ham anglash qiyin emas[10]. Qonunga asosan 27 yoshga qadar bo'lgan tarbiyaviy ahvoli og'ir bo'lgan yoshlar bilan ishlovchi tashkilot va muassasalar tizimi belgilab berilgan bo'lib, mazkur tuzilmalarning ish faoliyati natijalari oilalarga ko'rsatilayotgan yordamning hajmi va ko'lami asosida baholanadi. Mazkur tizim ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi[11].

Yoshlarga ijtimoiy yordam ko'rsatuvchi xizmatlar tizimiga "ko'cha o'qituvchisi" degan alohida yo'nalish kiritilgan bo'lib[12], ushbu tajriba aksariyat mamlakatlar politsiya tizimida (shu jumladan, O'zbekistonda ham) mavjud bo'lgan voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'linmalari amaliyotidan jiddiy farq qiladi.

Xususan, unga ko'ra huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligiga erishish muammosi dasturiy yondashuv asosida hal etilgan. Bunda amalga kiritilayotgan dasturlarda politsiya faoliyatini minimal darajaga keltirish asosida joriy tashkiliy masalalar fuqarolar kuchidan foydalanish yo'li bilan hal etilishi belgilab qo'yilgan[8].

Rossiya Federatsiyasi ham yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash bo'yicha o'ziga xos tizim yaratilgan davlatlardan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishdagi faoliyatni tashkil etishdagi ijobiy tendentsiyalar 2000 yildan, ya'ni Rossiya hayotida shaxs, jamiyat va davlatni jinoiy tajovuzlardan himoyalovchi ishonchli, samarali va xavfsiz tizim yaratilmaguncha kuzatilmaydi degan xulosaga kelingandan boshlab kuzatila boshlangan.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, ushbu mamlakatda yoshlar huquqbuzarliklari profilaktikasini tartibga solish bo'yicha yetarlicha normativ-huquqiy baza yaratilgan Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2012-yil 1-iyundagi 761-son farmoni bilan tasdiqlangan 2012-2017 yillarga mo'ljallangan Bola manfaatlari bo'yicha milliy harakatlar strategiyasi davlat siyosatining bola manfaatlari qaratilgan asosiy yo'nalishlari va vazifalarini belgilab bergan[3].

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Aynan shu nuqtai-nazardan ham yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish uchun ichki ishlar organlari, voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalar, davolash-profilaktika muassasalari, ta'lim muassasalari, madaniyat-ma'rifat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash muammolariga asosiy e'tibor qaratila boshlangan.

Mamlakatimizda ham o'rganilayotgan sohadagi masala davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Buni so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasi ham yaqqol tasdiqlaydi. Jumladan, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishda ichki ishlar organlarida ishlaydigan psixolog-pedagoglar maktabini yaratish, oliy o'quv yurtlarida psixolog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish borasidagi vazifalarning belgilanganligi bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Xususan, pedagog-

psixolog kadrlarni tayyorlash va ular faoliyatini qo‘llab- quvvatlashga oid bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Olib borilayotgan ishlar ko‘lamiga qaramasdan sohada zudlik bilan bartaraf etilishi talab etiladigan qator muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan: birinchidan, ta’lim tizimining barcha bosqichlarida yoshlarning psixologik holati diagnostikasiga ixtisoslashgan psixolog kadrlar hamda tashkilotlar mavjud bo‘lsa-da, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni amalga oshiradigan yagona tuzilmaning mavjud emasligi, psixologik xizmatlar faoliyati samaradorligining past darajada qolishiga sabab bo‘lmoqda;

ikkinchidan, ta’lim muassasalarida profilaktika inspektorlari va mahalla vakillarining xizmat xonalari tashkil etilgan bo‘lsa-da, ularning ta’lim muassasalari bilan o‘zaro hamkorlik yo‘nalishlari hamda faoliyati samaradorligini baholash mexanizm‘lari to‘liq belgilab berilmagan;

uchinchidan, aholiga psixologik xizmat ko‘rsatish yetarlicha yo‘lga qo‘yilmaganligi oqibatida jamiyatda ijtimoiy-psixologik, jumladan oilaviy muammolar (ajrimlar, oiladagi nizolar, ota-ona va farzand munosabatlari, qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh, erta tug‘ruq), “ommaviy madaniyat”ning salbiy ta’sirlariga tobelik, o‘z joniga qasd qilish holatlari davom etmoqda.

Shu sababli, mahallalarda, ta’lim muassasalarida keng jamoatchilik ishtirokida mavjud muammolarni hamkorlikda bartaraf etish - boshqaruv tizimidagi barcha rahbarlarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi, deb hisoblaymiz.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА /
REFERENCES**

1. <https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyev-eng-muhim-vazifa-avvalo-yoshlar>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022 yil 19 yanvardagi 92-son qarori
3. Sh.R. G‘ofurov. Uyushmagan yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirish/ dissertasiya.
4. Gordeev A.Yu. K voprosu o polojitelnom opite preduprejdeniya prestupleniy v zarubejnix stranax // Matters of Russian and International Law. - 2017. - Vol. 7. - P. 117.
5. Ziyodullaev M.Z. Ichki ishlar organlarining tayanch punktlarini boshqarishni takomillashtirish: Monografiya. - T.: O‘zbekiston IIV Akademiyasi, 2018. - B. 274-275.
6. Kalinkina M.Yu. Gosudarstvennaya politika Germanii v sfere socialnoy i molodyojnoy raboti // Obrazovanie za rubejom. - 2015. - № 5. - S. 118, 121.
7. Sosialnaya rabota v Germanii // [Elektron manba]: <http://soc-work.ru/article/152> (murojaat vaqti: 31.05.2019 y.).
8. Morokov I.R. Uchastie predstaviteley grajdanskogo obshestva v profilaktike beznadzornosti i pravonarusheniy nesovershennoletnix: zarubejniy opit // Shestaya elegend-naya konferensiya kafedri Istorii nauki i texniki - Ekaterinburg: UMS UPI, 2016. - S. 267.
9. Egamberdiev V., Mamadiyorov D. Profilaktika inspektorining voyaga etmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish faoliyati //Aktualnie voprosi obespecheniya prav jenshin i predotvrasheniya nasiliya v seme v Uzbekistane. - 2024. - T. 1. - №. 1. - S. 78-82.
10. Gadoymirodov B. O. voyaga etmaganlar o‘rtasida firibgarlik jinoyatining sabablari va uning oldini olish //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2024. - T. 2. - №. 3. - S. 39-44.
11. Gadoymirodov B. Yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni qo‘llashdagi muammolar //Development of pedagogical technologies in modern sciences. - 2022. - T. 1. - №. 6. - S. 19-22.
12. Sosialnaya rabota v Germanii // [Elektron manba]: <http://soc-work.ru/article/152> (murojaat vaqti: 31.05.2019 y.).